

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Алима Ауанасова, Еркеш Нурпеисов КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И ВЫВОДЫ В ИЗУЧЕНИИ СОВЕТСКОГО ТОТАЛИТАРИЗМА И ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ В 30-Е ГГ. XX СТОЛЕТИЯ В КАЗАХСТАНЕ.....	4
2. Шеркўзи Абдуллаев СОВЕТ ҲОКИМИЯТИНИНГ ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЖАМОАЛАШТИРИШ СИЁСАТИ ВА УНИНГ ОҚИБАТЛАРИ.....	10
3. Бахромжон Ахмаджонов ДАВЛАТ ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДА КАСАБА УЮШМАЛАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	16
4. Дилшод Комолов ЎЗБЕКИСТОНДА СОВЕТ СУД ТИЗИМИНИНГ ИНҚИРОЗГА УЧРАШИ (1980-1991 йиллар мисолида).....	22
5. Абдулносир Бобамирзаев, Бекжон Қурбонов “МУБАЙЙИН” АСАРИ ИСЛОМ ТАРИХИ ВА ҲАНАФИЙ МАЗҲАБИДА МУҲИМ МАНБА.....	37
6. Нигорахон Исмоилова XX АСРНИНГ ДАСТЛАБКИ ЎТТИЗ ЙИЛЛИГИДА ЖАМИЯТНИНГ ИЖТИМОЙ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА АЁЛЛАР ФЕРМЕНТИ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ЎЗГАРИШЛАР.....	42
7. Нилуфар Рахматова КАСАНАЧИЛИКНИНГ ХОТИН-ҚИЗЛАР БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДАГИ АҲАМИЯТИ.....	49
8. Асрор Турсунов ЎЗБЕКИСТОН ВА ҚОЗОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСЛАРИ ЎРТАСИДА ҲАМКОРЛИКНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ЯРАТИЛИШИ.....	54
9. Гавҳар Турсунова РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ТОМОНИДАН СИРДАРЁ ВИЛОЯТИГА АҲОЛИНИНГ Кўчириш сиёсати жараёнида солиқ тизимида бўлган ўзгаришлар.....	61
10. Абдуқодир Тошпўлатов, Шавкатжон Жумаханов ЎЗБЕКИСТОН Қўшничилик муносабатларининг янги давр геосиёсий МАНЗАРАСИ.....	67
11. Нодира Холмонова ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВ ФОНДИ ҲУЖЖАТЛАРИДА ХИВА – РОССИЯ ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	81
12. Авазбек Юлдашев МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ ТИЗИМИНИ БОСҚИЧМА-БОСҚИЧ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИШ ЖАРАЁНЛАРИ.....	87

МРНТИ 03.20

Алима Мусировна Ауанасова,
Институт истории государства
КН МОН РК.Кахастан г. Нур-Султан
auanasova_a@mail.ru,
Еркеш Калиевич Нурпеисов,
КазНУ им. Аль-Фараби. Казахстан г. Алматы
YerkeshNurpeisov1946@gmail.com

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И ВЫВОДЫ В ИЗУЧЕНИИ СОВЕТСКОГО ТОТАЛИТАРИЗМА И ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ В 30-Е ГГ. XX СТОЛЕТИЯ В КАЗАХСТАНЕ

For citation: Alima M.Auanasova, Erkesh K.Nurpeisov. CONCEPTUAL APPROACHES AND CONCLUSIONS IN THE STUDY OF SOVIET TOTALITARIANISM AND HUMANITARIAN CATASTROPHE IN THE 30S. XX CENTURY IN KAZAKHSTAN. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 8, pp.4-9

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7197075>

АННОТАЦИЯ

Авторами статьи на основе теоретико-методологических подходов рассматриваются вопросы государственного строительства в период советском тоталитаризма. Когда государство как главная, управляющая структура не имела самостоятельности, то есть суверенитета, а компартия в силу своего монопольного положения возвышалась над обществом и государством. Более того, партия сумела превратить государство в исполнителя ее воли. Руководящие директивы партии и даже устные указания партийных комитетов по силе своей императивности стояли выше требований законов и подзаконных правовых актов. Такое положение порождало террор, насилие и страх в казахском обществе.

Сделанные выводы на основе анализа архивных документов 30-х гг. XX в. доказывают, что репрессии в отношении крестьянства и байства на фоне темпов и масштабов коллективизации привели Казахстан к гуманитарным катастрофам: массовым политическим репрессиям в отношении невинных людей и голодомору, унесшему жизни не одного миллиона человек, ставшему причиной массовой миграции казахов с исторических мест своего проживания.

Ключевые слова: Казкрайкома ВКП (б), советский тоталитаризм, кулаки, баи, коллективизация, хлебозаготовки, мясозаготовки, тройка, ПП ОГПУ.

Статья подготовлена в рамках реализации научного проекта OR11465470 «Массовые политические репрессии в Казахстане в 20-50-х гг. XX в. и процессы реабилитации: создание единой базы данных» при финансовой поддержке Комитета науки МОН РК.

IRSTI 03.20

Alima M. AuanasovaInstitute of State History of the Committee of Science
of the Ministry of Education and Science of the Republic of
Kazakhstan. Kazakhstan, Nur-Sultan auanasova_a@mail.ru**Erkesh K. Nurpeisov,**KazNU them. Al-Farabi. Kazakhstan, Almaty
YerkeshNurpeisov1946@gmail**CONCEPTUAL APPROACHES AND CONCLUSIONS IN THE STUDY OF SOVIET
TOTALITARIANISM AND HUMANITARIAN CATASTROPHE IN THE 30S. XX
CENTURY IN KAZAKHSTAN****ABSTRACT**

The authors of the article, on the basis of theoretical and methodological approaches, consider the issues of state building in the period of Soviet totalitarianism. When the state as the main, managing structure did not have independence, that is, sovereignty, and the Communist Party, by virtue of its monopoly position, towered over society and the state. Moreover, the party has managed to turn the state into an executor of its will. The guiding directives of the party and even the oral instructions of the party committees, in terms of their imperativeness, stood above the requirements of laws and by-laws. This situation gave rise to terror, violence and fear in the Kazakh society.

The conclusions drawn on the basis of the analysis of archival documents of the 30s. 20th century prove that the repressions against the peasantry and the bias against the backdrop of the pace and scale of collectivization led Kazakhstan to two humanitarian catastrophes: massive political repressions against innocent people and the famine, which claimed the lives of more than one million people, which caused the mass migration of Kazakhs from their historical places of residence.

Index Terms: Kazkraykom of the CPSU (b), Soviet totalitarianism, kulaks, bai, collectivization, grain procurement, meat procurement, troika, PR Joint State Political Directorate.

The article was prepared as part of the implementation of the scientific project OR11465470 “Mass political repressions in Kazakhstan in the 20-50s. 20th century and rehabilitation processes: creation of a single database” with the financial support of the Science Committee of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan.

Партия начинает тотальное руководство страной, вплотную занявшись несвойственными ей задачами по государственному управлению обществом, решению хозяйственных задач и обороной страны. При этом полностью организует и контролирует деятельность государственных органов. По мере укрепления партии большевиков, она открыто вмешивается в деятельность органов управления, указывает какие решения и когда принимать, готовит проекты этих решений, которые принимаются при абсолютном одобрении большинством, отбирает кандидатуры на государственные должности, которые беспрекословно утверждаются.

Эта схема была внедрена во всех союзных республиках и в СССР в целом. Советы в разные исторические периоды именовались по-разному: Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, Советы рабочих и крестьянских депутатов, а с конца 70-х – советы народных депутатов. Но это не меняло их сущности и идея Ленина о том, что и «кухарка может управлять государством», оказалась утопичной и популистской. Советы обнаружили неспособность к самостоятельности. И тогда за дело взялась Компартия. Или может наоборот, активность партии заморозила самостоятельность Советов. В любом случае Советы оказались лжедемократической ширмой, за которой все вопросы государственного управления решались соответствующими комитетами компартии. Это они организовывали и проводили выборы в Советы, это они решали, кто должен быть председателем Совета, председателем его исполкома. Повестка дня и проекты решений Советов согласовывались с партийными комитетами. Так дело обстояло снизу доверху. Более того, многие органы, особенно

правоохранительной системы, вообще были выведены из сферы влияния Советов, например, такие, как ЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ, особые совещания, «тройки» и т.д. Более того, вскоре правоохранительные органы стали подотчетны только партийной номенклатуре, что открыло путь репрессиям.

Достаточно отметить, что в годы репрессии особой карательной силой обладали так называемые «тройки», зловещее порождение партии большевиков. В ее состав включались первый секретарь райкома в качестве руководителя, а также председатель райисполкома и прокурор района. По их скороспелому решению, без суда и следствия, без права обжалования этих неправосудных решений сотни тысяч безвинных людей были расстреляны, лишены свободы на длительные сроки, высланы с мест постоянного проживания.

Такие вне государственные формы управленческой деятельности не украшали советскую власть. Стоял вопрос придания этой власти внятной организационной системы. Ко времени выстраивания и деятельности советских органов партия уже накопила опыт организационной работы, создала жизнеспособные структуры, основанные на строгой дисциплине и беспрекословном подчинении нижестоящих организаций вышестоящим. В условиях революционной спешки, когда для вдумчивого взвешивания аргументов «за» и «против» по какому-нибудь вопросу времени не оставалось, а обстановка острого противостояния между сторонниками и противниками социалистических преобразований требовала незамедлительных мер по созданию новой государственности с системой органов управления, вожди пролетариата обратили взор на организационную структуру своей партии и посчитали, что она вполне приемлема для организации государственной власти. В сознании революционно настроенных коммунистов государство воспринималось в качестве временного, исторически преходящего института политической жизни общества и поэтому не заслуживало чрезмерного внимания, как это было принято во всем цивилизованном мире. Была здесь и другая причина.

Вот что о ней пишет исследователь наследия Ленина Р.Р. Насыров: «большевистская партия, которую в течение, многих лет создавал Ленин, должна была дать образец грядущей организации для всей России. И России действительно была организована по образцу организации большевистской партии. Вся Россия, весь русский народ оказался подчиненным не только диктатуре коммунистической партии, ее центральному органу, но и доктрине коммунистического диктатора. Ленин отрицал свободу внутри партии, и отрицание свободы было перенесено на всю Россию». (Насыров, 1995: 49). Если согласиться этим мнением, то получается, что управленческая модель для страны была заготовлена задолго до возникновения необходимости в новом государственном управлении России.

Таким образом, в стране сложилась ситуация, когда государство как главная, управляющая структура не имеет самостоятельности, то есть суверенитета, а компартия в силу своего монопольного положения возвышается над обществом и государством. Более того, партия сумела превратить государство в исполнителя ее воли. Вся система исполнительных и судебных органов, именуемых органами государственной власти де-юре, де-факто стали исполнителями партийной воли. Руководящие директивы партии и даже устные указания партийных комитетов по силе своей императивности стояли выше требований законов и подзаконных правовых актов.

Усиливало незаконное возвышение партии над государством то, что в каждом государственном органе, на заводе, театре, школе, вузе, фабрике, колхозе, бригаде, цехе, насчитывающем более трех коммунистов создавались партийные ячейки в виде партбюро и комитетов, которые неукоснительно проводили в жизнь решения партии. Они обеспечивали тотальный контроль партии над всеми сторонами жизни общества и отдельного человека. Такой контроль в условиях административно-командной, плановой экономики был особенно необходим. Кроме этого, крайне необходим был контроль в духовной сфере, так нужно было обеспечить господство единственно верной, как представлялась большевикам, коммунистической идеологии. Поэтому свобода слова, предусмотренная статьей 125

Конституции СССР(1936), была обставлена такими секретно установленными цензурными ограничениями, что свободно пользование свободой слова, практически было невозможно.

Так была устроена советская власть. Демократия, как власть народа в лице Советов депутатов трудящихся, была искусно заменена на власть партии, которая фактически заняла вершину пирамиды властных отношений, навязывая нижестоящим управленческим структурам свою волю и видение стратегического пути развития общества.

В этом было принципиальное отличие советской республики от иных форм правления – монархии, аристократической и демократической республики. Оно и положило начало формированию советского тоталитаризма, где главную роль играла партия.

Тоталитаризм в мировой практике имел место. Но в отличие от советского, его порождало государство (монархии, диктатура, одиозной политической фигуры, военная хунта), за исключением фашистской Германии и Советского Союза периода правления Сталина, где инициатором и поддерживающей его политической силой стала партия.

Для тоталитаризма характерен массовый контроль над населением. При этом контроль не эпизодический, а последовательно длящийся, причем не по отдельным эпизодам общественной и частной жизни, а по массовидным явлениям. Нагнетание в общественное и индивидуальное сознание страха преследования – одна из главных целей тоталитаризма. Ведь именно страх побуждает людей безмолвно и беспрекословно идти тем курсом, который диктует тоталитаризм.

Порождая и насаждая в обществе тоталитаризм идеологии партии могут полагать, что угнетая подконтрольный народ, они создают базу для счастливой жизни последующих поколений. Даже если эти цели реалистичные, а не утопические как в случае с коммунизмом, тоталитарная деятельность партии не может быть оправдана. Идеологи тоталитаризма пренебрегают теми гуманитарными катастрофами, которые происходят при их жизни, на их глазах.

Существуют массы свидетельств, доказывающие тоталитарный характер действий судебных и исполнительных органов в 20- 30-е гг. XX в Казахстане. Историческая статистика со всей очевидностью показывает, что используемые партийными и судебными органами репрессивные методы в отношении крестьянского населения, повлекли за собой изменение численности человеческого капитала в Казахстане.

По косвенным данным в соответствии с данными по хлебозаготовкам 1928/1929 г. в Казахстане было привлечено к ответственности 8936 хозяйств, штрафов было присуждено на сумму 4 721 474 руб., конфисковано имущества на сумму 1 230 013 руб., хлеба – 540 035 п., скота – 4563 гол., предприятий и строений – 55. В административном порядке привлекли 3128 хозяйств на сумму 1 225 583 руб. штрафов, или 386 руб. на хозяйство. По хлебозаготовительной кампании 1929/1930 г. было подвергнуто административным взысканиям 19 239 чел., осуждено по суду чел., в т. ч. кулаков – 6485 чел., зажиточных – 4108 чел., середняков – 1841 чел., бедняков – 575 чел., прочих – 1069 чел., взыскано штрафов – 13 208 699 руб., конфисковано хлеба 82 799 п. За террористические акты было привлечено 113 чел.: из них: кулаков – 63, зажиточных – 29, середняков – 19, бедняков – 10, прочих – 1. За контрреволюционную агитацию (по 7 округам): осуждено – 290 чел. из них кулаков – 91, зажиточных – 67, середняков – 107, бедняков – 57, прочих – 18 чел. (АП РК.2912:35)

Вышеприведенная статистика показывает планомерный характер репрессивных мер, советской власти носящих административный или внесудебный характер в методичном притеснении, а в дальнейшем и уничтожении кулачества и байства как класса. В дальнейшем события репрессивного характера в Казахстане активно продолжатся и в 30-е годы. Все они будут опираться на постановления, указы и решения партийных органов.

Новым стимулом к активизации большевиков в этом вопросе в начале 1930 года стало обнародованное в печати 5 января постановление ЦК ВКП (б) «О темпах коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству»(Павда,1930:72-75), где констатировалось, что к 1930 году «все намеченные планами темпы развития коллективного движения превзойдены». Поэтому это обстоятельство развязывала руки и давала новые

возможности для партии начать переход к так называемой практической работе, т.е. переход от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества к политике ликвидации кулачества как класса.

22 января 1930 г. Казкрайком ВКП (б) утверждает Комиссию по подготовке мероприятий к осуществлению ликвидации кулачества как класса в составе И. Курамысова, А. Р. Альшанского, А. Асылбекова. Было решено придать её работе «строго конспиративный характер». (АП РК.2926 :59)

Уже через неделю 1 февраля 1930 г. постановлением ЦИК и СНК СССР «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством» определялись контингенты репрессируемых (разделение кулачества на 3 категории, в зависимости от которой граждане подвергались аресту, помещению в лагеря и, в особых случаях, приговаривались к высшей мере наказания, т. е. к расстрелу, либо высылке в отдаленные районы, или выселению за пределы колхозного землепользования), подвергались процедуре конфискации имущества и др.

Основной упор по ликвидации «контрреволюционного актива» возлагался на органы ОГПУ. По линии партийных и советских органов предусматривались создание «троек» по проведению этой кампании, мобилизация актива, выделение специальных средств на закупку оружия для комотрядов, подготовка арестных помещений и т. д. После принятия постановления ЦК ВКП (б) от 30 января 1930 г. ОГПУ издал приказ от 2 февраля 1930 г. № 44/21 «О мероприятиях по ликвидации кулачества как класса». В нём давались инструкции на самое ближайшее время по отношению к кулакам и баям. Указанные меры должны были нанести «сокрушительный удар» и «решительно сломить» их сопротивление в Казахстане. (ГА РФ. 1944 : 17-25)

Особо серьезные, сложные и ответственные задачи, партией возлагались на органы ОГПУ, в лице так называемых «троек» по внесудебному рассмотрению дел, которые формировались при ПП ОГПУ. В состав «троек» входили сотрудники ОГПУ, партийных комитетов (чаще всего первые руководители), прокуроры. Защитники не допускались. Состав «троек» утверждался коллегией ОГПУ. Параллельно с ними создавались специальные комиссии с участием представителей, как партийных комитетов, так и исполкомов, которые также назывались «тройками». Протоколы заседаний «троек» при ОГПУ отложились в архивных фондах партийных комитетов, порой заверялись их печатями. В собственных заголовках документов, в силу их засекреченности принадлежность «троек» не оговаривалась, а также не указывались вопросы, связанные с ликвидацией кулачества как класса, что тройки будут рассматривать такого рода уголовные дела. (Гинзбург, 2009:58)

Мероприятия органов ОГПУ развернулись по двум основным линиям:

1) Немедленная ликвидация контрреволюционного кулацкого актива, особенно кадров действующих контрреволюционных и повстанческих организаций, группировок и наиболее злостных, махровых одиночек (I категория).

2) Массовое выселение (в первую очередь из районов сплошной коллективизации и погранполосы) наиболее богатых кулаков (бывших помещиков, полупомещиков, местных кулацких авторитетов и всего кулацкого кадра, из которых формируется контрреволюционный актив, кулацкого антисоветского актива церковников и сектантов) и их семейств в отдаленные северные районы СССР и конфискация их имущества (II категория).

Для быстрого проведения кампании по выселениям кулаков и их семейств рекомендовалось, в первую очередь, немедленно ликвидировали все действующие контрреволюционные кулацко-белогвардейские и бандитские кадры, контрреволюционные организации, группировки и банды.

Все арестованные по этим категориям должны были концентрироваться в окружных и областных отделах ОГПУ. Сформированные уголовные дела на них должны были заканчиваться следствием в срочном порядке и рассматриваться «тройками» (внесудебное рассмотрение дел), которые были созданы при ПП ОГПУ. Основная часть таких арестованных

заклучалась в концлагеря; в отношении наиболее «злостного и махрового актива контрреволюционных организаций и группировок и одиночек» применялись решительные меры наказания, вплоть до расстрела.

При определении процентного соотношения количества байских и кулацких хозяйств руководство Казкрайкома ВКП (б) исходило не из данных, которые должны были бы предоставлять земельные и финансовые органы края, а из ориентировочных цифр, спущенных ЦК ВКП(б). Принцип квот, присущий всем директивным документам (Политбюро, ЦИК, СНК, ОГПУ), был характерной особенностью советской бюрократической машины. «Примерные лимиты» на аресты кулаков, депортации по регионам «спускались» в республики. Эти цифры подвергались корректировке на местах (по принципу «встречного плана») и существенно завышались. Поэтому во многих протоколах Комиссии Казкрайкома ВКП(б) неоднократно подчеркивалось, что цифры по разным категориям раскулачиваемых являются «предельными» и увеличению не подлежат. Однако на местах, несмотря на указания сверху, вал «раскулачивания» набирал обороты. (Сборник документов, 2012:29)

Рьяные служители тоталитарного режима, активные члены партии большевиков, в двадцатые и тридцатые годы XX века, привели Казахстан к двум гуманитарным катастрофам: массовым политическим репрессиям в отношении невинных людей и голодомору, унесшему жизни не одного миллиона человек, ставшему причиной массовой миграции казахов с исторических мест своего проживания.

Список литературы/ References

1. АП РК. Ф.141. Оп.1. Д.2912. Л.35. Из истории депортаций. Казахстан 1930–1935 гг. Сборник документов. – Алматы: LEM, 2012. – С. 27 (AP RK. F.141. Op.1. D.2912. L.35. Iz istorii deportacij. Kazahstan 1930–1935 gg. Sbornik dokumentov. – Almaty: LEM, 2012. – S. 27[In Russian])
2. АП РК. Ф.141. Оп.1. Д.2926. Л.59 (AP RK. F.141. Op.1. D.2926. L.59[In Russian])
3. ГА РФ. Ф.Р–9414. Оп.1. Д.1944. Л.17–25. Копия. История Сталинского Гулага. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов: Собрание документов в 7-ми томах / Т. 5. Спецпереселенцы в СССР / Отв. ред. и сост. Т. В. Царевская-Дякина. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. – С.97–98, 100 (GA RF. F.R–9414. Op.1. D.1944. L.17–25. Kопия. Istoriya Stalinskogo Gulaga. Konec 1920-h – pervaya polovina 1950-h godov: Sbranie dokumentov v 7-mi tomah / T. 5. Specpereselency v SSSR / Otv. red. i sost. T. V. Carevskaya-Dyakina. – M.: Rossijskaya politicheskaya enciklopediya (ROSSPEN), 2004. – S.97–98, 100[In Russian])
4. Гинзбург А.Я. Особое совещание и тройки ОГПУ – НКВД в системе советской законности: правовой аспект // Юрист. – 2009. – № 10. – С.58. (Ginzburg A.YA. Osoboe soveshchanie i trojki OGPU – NKVD v sisteme sovetskoj zakonnosti: pravovoj aspekt // Yurist. – 2009. – № 10. – S.58. [In Russian])
5. Из истории депортаций. Казахстан 1930–1935 гг. Сборник документов. – Алматы: LEM, 2012. – С. 29 (Iz istorii deportacij. Kazahstan 1930–1935 gg. Sbornik dokumentov. – Almaty: LEM, 2012. – S. 29)
6. Конституция СССР 1936 г. (Konstituciya SSSR 1936 g. [In Russian])
7. Насыров Р.Р. Неизвестный Ленин. – Алматы: «Жеті жарғы», 1995. – С. 49. (Nasyrov R.R. Neizvestnyj Lenin. – Almaty: «Zhety zhargy», 1995. – S. 49. [In Russian])
8. Правда. – 1930. – 6 января. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т.5. 1929–1932. – М.: Изд-во политической литературы, 1984. С.72–75.(Pravda. – 1930. – 6 yanvarya. Kommunisticheskaya partiya Sovetskogo Soyuz v rezolyuciyah i resheniyah sez dov, konferencij i plenumov SK. T.5. 1929–1932. – M.: Izd-vo politicheskoy literatury, 1984. S.72–75. [In Russian])

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000